

CHUST PICHQOQCHILIGI KASB-HUNAR TERMINLARINING TARIXIY-MADANIY AREAL XUSUSIYATLARI

Raxmatullayev Anasxon Xamidullo o'g'li

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15682044>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilidagi kasbiy lug'at, pichoq yasash sohasiga oid atamalar: pichoq va uning qismlari nomlari, Chust pichoqchiligi kasb-hunar terminlarining tarixiy-madaniy areal xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: til va madaniyat, milliy til, adabiy til, kasbiy lug'at, pichoq yasash, pichoq yasash – pichoq, ustara, xanjar, ilk paleolit, kesuvchi qurollar, bronza davri, mis, temir va mis, Chust pichoqchiligi.

Аннотация. В статье приводится профессиональная лексика на узбекском языке, термины, относящиеся к сфере ножеделия: названия ножей и их частей, а также комментарии по историко-культурным ареальным особенностям профессиональной терминологии чустского ножеделия.

Ключевые слова: язык и культура, национальный язык, литературный язык, профессиональная лексика, ножеделие, ножеделие - нож, бритва, кинжал, ранний палеолит, режущее оружие, бронзовый век, медь, железо и латунь, чустское ножеделие.

Annotation. The article provides professional vocabulary in the Uzbek language, terms related to the field of knifemaking: names of knives and their parts, as well as comments on the historical and cultural areal features of the professional terminology of Chust knifemaking.

Key words: language and culture, national language, literary language, professional vocabulary, knifemaking, knifemaking - knife, razor, dagger, early Paleolithic, cutting weapons, Bronze Age, copper, iron and brass, Chust knifemaking.

Pichoqning tuzilishi va uning bezagi va nomlari. Pichoq uchta qismdan tig', dasta va qindan iborat.

Tig' – pichoq tig'i (metall joyi), pichoqning gulbanddan yuqo-rigi, ya'ni kesadigan ismi. Qadimdan tig'ni o'tkirlash va silliqlashga katta e'tibor berilgan. U bigiz, qalam, naqsh, naycha qalam kabi o'yg'ich qalamlar bilan bezatiladi. To'g'ri tig'li pichoq, tig'i tol bargini eslatuvchi, o'tkir tig'li birmuncha tepaga qayrilgan o'tkir tig'li, tig'i-da chuqurchasi yoki tishlari bo'lgan pichoqlar bo'ladi.

Pichoq dastasi – dasta har xil bo'lib, o'ziga yarasha usullarda yasaladi. Ular suqma dasta, yorma dasta hamda naqshinkor dastalar bo'ladi. Suqma dasta – pichoqchilikda suqma con deb ham yuritiladi. yog'och, shoh suyaq metall va bosh-qalarni ichini teshib, dumga suqib, mahkam qilinadi.

Yorma dasta – pichoqchilikda, metall sopining ikki y uziga yorma yog'och, suyaq shox va boshqalarni bo'laklari o'rnatilgan pichoq. Pichoq dastalari hayvon shoxi, suyagi, tishi, metall, yog'och ham-da plastmassa va boshqa materiallardan ishlanadi.

Dastalarni ishlashda uning materialini, fakturasini hamda ko'rinishini saqlab qolishga harakat qilingan

Qin – pichoq, qilich, xanjar va boshqa asbob-larni solib qo'yish uchun mahsus moslama. U charmdan, ba'zida matodan, uchiga, dasta qismiga metall qadab mustahkamlab tayyorlanadi. Qinlar pichoqdan o'ng'ay, qulay foydalanish uchun hamda qo'shimcha badiiy bezak sifatida ham ishlatiladi. Qinni gazlama, metall, teri, yog'och va boshqalar-dan ishlanadi). Qinni bezash uchun

quroq kashta chekanka va boshqalar ishlatiladi. Ular teriga badiiy o'yma naqshlar berishda ishlatiladi. Pichoqlarni ustalar har xil texnik usullarda bezaganlar. Metall ishlashda quyish, shtampovka, metallni issiq va sovuq ishlash, o'ymakorlik gravirovka, oltin suvi yugurtirish, o'yish, sil-liqlash hamda pardozlash usullarini qo'llaganlar. Ustalar po'latdan qilingan pichoq tig'lariga metall ustidan tilla suvi yugurtirib kertik qilinib pichoqlarni ajoyib ko'rinishga keltirganlar. Ular pichoqlarni silliqlash hamda pardoz berish natijasida tig'larini oynadek yaltiratishgan. Dastasi va uchini kumushdan o'yma naqshlar qilib bezatishgan.

Pichoqchilik hunarmandchiligida ishlatiladigan materiallar nomi. Pichoq temir yoki po'latdan ishlanadi. Bronza davrida pichoqlarni misdan va bronzadan yasashgan. Keyinchalik temir kashf etilgandan keyin temir pichoklar yasalgan. Pichoq qinini tayyorlash uchun teri, gazlama, metall, yog'och va boshqalar ishlatiladi. Uni bezash uchun esa kashta, quroq, chekanka va boshqa materiallar ishlatiladi. Pichoq bandi yog'ochdan, mol shoxi, fil suyagi yoki tishidan yasaladi. Pichoqchilikda pichoq tig'ini tayyorlashda zok ishlatiladi.

Zok – pichoqchilikda mis kuporosi, ruscha «jelezniy koporos» degani. Zok pichoq tig'ini zanglashdan saqlash uchun ishlatiladigan modda. Bu poroshok zok degan joydan olingani uchun shunday nom bilan yuritiladi. Bu poroshok suvda eritib tampon bilan pichoq tig'ini artiladi. Pichoq tig'i qoramtir tusga kirib, zanglamaydigan va puxta bo'ladi. Hozirgi paytda bu kimyoviy usulda amalga oshiriladi. Pichoqning bandini ishlashda gulband va har xil qimmatbaho toshlar ham ishlatiladi.

Gulband – pichoqchilikda ishlatiladigan material, pichoqning bo'yni, mahkam bo'lishi, sinib ketmasligi uchun suyak, yog'och, shox qismlarining tushib ketmasligi uchun o'rnatiladigan babbrit yoki qalay. Qalay yoki babbrit eritilib, koviya bilan yopishtiriladi. Keyin uning yuzi silliq-lanib pardozlanadi, Gullar solinadi yoki qimmatbaho toshlar bilan bezaladi

Piston – pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadimgi sadafni atrofiga aylantirib qo'yilgan halqa sim bo'lib sadafni max; kam. tortib turadi.

Temirchi kabi pichoqchi usta ham do'konda *o'choq, dam, sandon, bozg'on, egov, bolg'a* va boshqa juda ko'p asboblardan birini ishlaydi. Shulardan ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz

Tig'ombir – pichoq tig'ini yasashda chardani qimchib ushlab turishda ishlatiladigan po'lat ombird. Ustalarimiz turli asboblarni o'zlari yaratganlar.

Birinchi marta ombirning yaratilishi xaqida quyidagi afsonani aytganlar: ustalarimizning aytishlaricha, pichoqlarni yasash uchun metallga xamir qorgandek qo'llari bilan ishlov berganlar. Kunlardan bir kun ishga berilib ketgan usta daf'atan suyakni g'ajiyotgan it o'z luqmasini panjalari yordamida ushlab eyayotganini ko'rib, o'zining birinchi ish quroli ombirni yaratgan ekan

Charx – har xil asboblarni (tegizib o'tkir-lash), charxlash uchun ishlatiladigan asbob, asbobni unga aylantirib ishlatiladi. Ustalarimiz uni yana charxdonlik charxdor, charxdon, charxkash, charxchi, charxlash, charxpoya deb yuritadilar.

Pichoq tig'i bigiz, qalam, naqsh naycha qalam kabi o'yg'ich qalamlar bilan bezatiladi.

Bigiz – pichoqchilikda pichoq gulbandini o'yib naqsh solinadigan asbob, u ko'kqalam hamda naqsh bigiz xilida bo'ladi/

Ko'kqalam – bigizning bir turi, pichoqchilik-da qalamtoshga o'xshagan asbob bo'lib, u bilan pichoqning gulbandiga ko'x (tavq) o'rni teshiladi hamda ziycha gul o'yib ishlanadi. Gulbandga o'rnatiluvchi marjon kesiladi/

Naqsh bigiz – naqsh qalamning bir turi, o‘zi po‘lat, dastasi yog‘ochdan bo‘ladi. Naqsh bigiz bilan pichoqning gulbandi va tig‘iga chizib gul ishlanadi. Uni, ya‘ni gul qalam, naqsh qalam ham deb ataladi/

Naqsh qalam – pichoq yuziga naqsh o‘yib ishlatiladigan asbob, u po‘latdan yasaladi. Uni gul kalam deyiladi.

Naycha qalam – uchi tirnoq shaklida pulatdan yasaladi. Bu asbob bilan qo‘shpichokning yuziga islmiy gullar o‘yib ishlanadi.

Qayroq – pichoq, ustara, ketmon, tesha va boshqalarni qayrabo‘tkir qilinadigan tosh, u ikki xil bo‘ladi, toshqayroq va qumqayroq.

Toshqayroq – toshdan qilingan bo‘ladi, qumqayroq esa mahsus charx qumdan yasaladi.

Bozgardon – Namangan, Chust pichoqchi ustalari bo‘zgardon, Marg‘ilon ustalari go‘zgardon, Qo‘qonda bozgardon deb ham yuritiladi^ U pichoqqa dasta qilinadigan egri-bugri shoxni shoxqolipga solib to‘g‘rilagich bo‘lib, uni qolipdan chiqarib olish uchun yasalgan. Bozgardon jimjiloq yo‘g‘onligida, bir qarichcha uzunlikdagi temir.

Bozg‘on – bosqon, bozg‘on, temirchilik taqachilik va pichoqchilikda qizigan temirni, po‘latni sandonga quyib, zarb bilan urib go‘zila va yapaloq qilishda ishlatiladigan katta og‘ir bolg‘aning dastasi yog‘ochdan bo‘lib, bolg‘aning og‘irligi 4-6 kg atrofida bo‘ladi. Namangan va Chimboyda bosqon, Qorasuvda katta bolg‘a va bozg‘on deb yuritiladi.

Sandon – temirchilik anjomsozliq zargarlik tunkasozliq pichoqchilik va nahalgarlikda qizigan metallni quyib bosqon va bolg‘a bilan urib yalpoqlaydigan, cho‘zadigan, buklaydigan, qalam bilan qirkadigan asboblari bo‘ladi. U po‘latdan yasaladi. Uning shakli va qattiqligi turlicha bo‘ladi.

Eng katta sandon temirchiniki bo‘lib, uning og‘irligi 60-70 kg bo‘ladi. U yasalishi va shakliga ko‘ra turlicha bo‘ladi. Agar to‘rtta oyoqli bo‘lsa chorpoyna sandon; tumshuqli bo‘lsa kulli sandon, ko‘shkulli sandon deyiladi.

Temirchilik va pichoqchilikda sandonning katta chorqirraligi ishlatiladi. Uning bosh qismi kengroq bo‘lib, yog‘och kundaga o‘rnatilgan bo‘ladi. Unda pichoq, ketmon, tesha, bolta va boshqa narsalar qilinadi.

Misgarlikda po‘lali sandon ishlatiladi. Unda mis idishlar teriladi, pardoatlanadi.

Zargarlikda dupoyna, ko‘lli sandonlar ishlatiladi.

Tunkasozlikda esa sandonning simsandon degan turi ishlatiladi.

Dam – forsha-tojikcha tin degani. U metallni eritish yoki qizdirish uchun o‘choq, ya‘ni qo‘racha xavo yuborib o‘tin yondiradigan asbob. Damning ikki xili bor. Birinchisi damning zeki erli shaklini bosma dam yoki qo‘l dam uni yana musulmoncha dam, ikkinchisi ruscha dam yoki osma dam deyiladi.

Damga katta yoki kichikligiga ko‘ra 2 tadan 11 tagacha qasqon o‘rnatiladi. Shu qasqonning miqdoriga ko‘ra, u turlicha nomlanadi.

Ikkiqasqonli (ikki qovurg‘ali) dam, *uchqasqonli dam*, *beshqasqonli*, *oltiqasqonli*, *etti qasqonli* va *8-10-11 qasqonli damlar* bo‘ladi. Bu damlar turli kasblarda ishlatiladi. Masalan, zargarlar uchun ikki qasqonli (qovurg‘ali) dam, anjomsoz uchun uchqasqonli dam, pichoqchi uchun beshqasqonli va xokazo damlar ishlatiladi.

Damda havo kiradigan teshigi bo‘lib, uning ichki qismida latta yoki charmdan til yoki elpig‘ich yopishtirilgan bo‘ladi. Dam bosilganda til ko‘tariladi va damning ichiga havo kiradi. Agarda damni qo‘yib yuborilsa til berkiladi va qavo qamaladi. Kavzo orqali shoxnayzaga uriladi.

Marg'ilonida buni tepki deb ataladi. Dam qaysi kasbga moslab yasalgan bo'lsa, shu nom damga qo'shib aytiladi. Masalan, temirchi dami, pichoqchi dami, zargar dami, misgar dami va hokazo. O'rta Osiyoda bu asbob juda qadimdan ishlatilib kelinadi. Masalan, XI asr yozma yodgorligi "Devonu lug'otit-turk" da, XV asrda A. Navoiy asarlarida va boshqalarda uchratish mumkin.

Chilmixiparma – pichoqchilikda ishlatiladigan parma turlaridan biri bo'lib, uni Andijonda, Marg'ilon va Qo'qonda chilmixiparma deb yuritadilar. Namanganda chilmixiparma, Chimboyda chirmov parma deb yuritiladi. U pichoq dastasiga chilmixlar qoqiladigan joyni teshuvchi asbob.

Xolgul parma – pichoqchilikda ishlatiladigan parma bo'lib, u pichoq dastasiga hol o'rnini o'yishda ishlatiladi. Dastasi yog'ochdan, o'zi po'latdan uchi ayri bo'ladi. Uni ko'zparma deb yuritilib, uni kamonchaga solib aylantirib ishlatiladi.

Savat qalam – namangancha sovotkalam, marg'iloncha naqsh bigiz, qorasuvda naqsh kalam deyiladi. Pichoqchilikda ishlatiladigan asbob bo'lib, u bilan pichoqning gulbandiga tavq sovt nomli gul o'rni o'yiladi. Tuzili shi po'lat dastasi yog'och-dan iborat bo'ladi.

Sadaf parma – pichoqchilikda ishlatiladigan parma, u kichkina bo'lib pichoqning dastasiga o'rnatiladigan sadaflarning o'rnini teshishda ishlatiladi. U kamonchaga solib aylantirib ishlatiladi.

Sadaf arra – pichoqchilikda ishlatiladigan po'lat arra kichkina, dastasi yog'ochdan yasalgan bo'ladi. Uning tishlari mayda pichoq dastasiga qadaladigan sadaf arralanadi.

Pichoqchilik ishi mayda va nozik bo'lib, juda mayda asbob-uskunalar ishlatilgan. Pichoqchilikning *katta do'konida usta bosqonchi va damg'ir* birgalikda ishlagan. Mehnatda *usta va bozg'onchi* qatnashib damni goh usta, goh bosqonchi bosib turadi.

XIX asr va XX asrning birinchi yarmida pichoqning dumi po'latdan yasalgan, uning dastasi esa suyak, muguz yoki yog'ochdan yasalgan.

Pichoqning dastasi karkidonning muguzidan filning tish va suyagidan yasaladi.

Pichoqqa ajratilgan temir qalam bilam kesiladi, bo'lingan har bir bo'lakdan bittadan pichoq tayyorlanadi. Bo'laklarni Andijon, Namangan, Qorasuv, Marg'ilon pichoqlari **kesindi** deb yuritadilar. Ish jarayoni esa **kesindi qilish** deb yuritiladi.

Metall bo'lakchasini o'tda toblab olib sandonga qo'yib bosqon hamda bolg'a bilan urib tig' keltiriladi. Agar metall etarli bo'lsa dum ham yasaladi. Ustalarimiz asboblarni keskir, puhta bo'lishi uchun ish jarayonida suvga tiqib olinadi. Bu jarayonni sug'orish yoki suv berish deb ataladi. Yasaladigan po'latni qattiq-bo'shligiga qarab suv beriladi, Pichoqni qizdirib keyin suvga tiqib yana o'tda qizdirib qarab turilsa yasalayotgan pichoqni qizigan qizil rangi ketib sarg'ish tusga kiradi. Shu vaqtda suvga tiqilsa tilla rang tusi saqlanib qoladi. Bu jarayonni tilla rangga sug'orish deb yuritiladi. Agar shu jarayonda ko'k rangda kizdirsa suvga tiqilsa, unda ko'kka sug'orish deb ataladi. Oqish tusga kirganda sug'orilsa, oqqa sug'orish deb yuritiladi. Tig' sug'orilib bo'lingandan so'ng, ya'ni o'tda bo'ladigan ish jarayoni tugaydi. Uni g'iraga qistirib katta chorsi egovda egovlanadi. Ortiqcha joylari olib tashlanadi. Pichoq qabzagirlik asbobiga qistirib uni bir tomonga yupqa qilib charxlanadi. Bu jarayonni dam olish deb ataladi. Shundan so'ng yirik va mayin pardoz beriladi. Keyin esa rishta egov bilan loqa qirradi bo'ylab ishqalab, pichoq tig'ining yuzini dumga ulangan joyidan to uchigacha ingichka soy yoki koma ochiladi. Shundan so'ng naqsh bigiz yoki duduv bilan ustaning ismi, familiyasi va ishlagan vaqti yozib qo'yiladi. Pichoq charxlanib bo'lingandan so'ng uni qirovi to'kiladi. Pichoqni zon nomli suyuq moddaga botirib olinadi va pichoq qoramtir tusga kiradi. Zok surtilgan pichoq ishlatilib o'tmas bo'lib qolinsa, uni charxlamay balki, qayrab o'tkirlanadi. Tig' tayyor bo'lgandan so'ng unga pichoq

dastasi oʻrnatiladi. Zavodlarda pichoq quyidagi texnologiyada bajariladi. Zavodda mahsus sexda tigʻlar tayyorlanadi. Keyin boshqa sexda pichoqchi ustalar pichoq dastasini tayyorlaydilar. Pichoq dastalari shox plastinkalardan tayyorlanadi. Plastinkapar dastani tigʻ bilan biriktirish uchun mahsus teshiklar ochiladi. Pichoq dastasi mustahkam turishi uchun mis qistirgichlar quyiladi. Misdan yasalgan bu halqacha gulbant deb yuritiladi. Gulbandga arracha bilan ishlov beriladi. Guldor sherlak bilan bezaladi va grav-yurovka qilinadi. Shoxdan va suyakdan yasalgan dastalarni dagʻal joylari tekislanadi. Guldor plastmassadan qilingan va jez falga bilan qoplangan koʻz (gul) deb ataladigan manzarali mentlar mahsus teshib ochilgan joyga oʻrnatib chiqiladi. Arracha bilan ishlov berilib, silliqiladi, yaʼni pardoz beriladi. Zavodning teri galantereya sexida pichoqlar uchun xrom va lokpi terilardan qin tayyorlanadi.

Xulosa qilib aytganda, xalq ustalari avloddan-avlodga oʻtib ardoqlanib kelinayotgan pichoqchilik sanʼati ijodiy tajribalari, mohirlik sirlari, otadan bolaga, bobodan nevaraga meros boʻlib kelyapti. Ustalarimiz butun bir tajribalarga asoslanib, betakror uslubdagi pichoq namunalari yaratib kelmoqdalar.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmatullayev A. X. *Chust pichoqchiligi kasb-hunar terminlarining tarixiy-madaniy areal xususiyatlari*. – Namangan: NamDU nashriyoti, 2024. – 180 b.
2. Sobirov B. *Oʻzbek hunarmandchiligi tarixi va anʼanalari*. – Toshkent: “Fan”, 2021. – 256 b.
3. Yoʻldoshev M. *Chust pichoqchiligi: tarixi, texnologiyasi va bezak sanʼati*. – Namangan: “Nafis”, 2019. – 144 b.
4. Ergashev S. *Temirchilik va pichoqchilikda asbob-uskunalar va ishlov berish jarayonlari*. – Toshkent: “Oʻqituvchi”, 2018. – 192 b.
5. Qodirov J. “Oʻzbek pichoqchilik terminlarining leksik-semantik xususiyatlari” // *Filologiya masalalari* ilmiy toʻplami. – 2022. – №4. – B. 45–58.
6. Ortiqov H. *Milliy hunarmandchilik va badiiy bezak sanʼati*. – Fargʻona: “Ilm ziyo”, 2020. – 220 b.
7. Mahmud Qoshgʻari. *Devonu lugʻotit-turk*. XI asr. – Fototipik nashr, Toshkent: “Yozuvchi”, 2006. – 3 jild.
8. Navoiy A. *Mahbub ul-qulub*. XV asr. – Toshkent: “Gʻafur Gʻulom nomli nashriyot”, 2015. – 320 b.
9. Karimov D. “Bronza davridan temir davrigacha: Oʻzbekistonda sovut va kesuvchi qurollar” // *Oʻzbekiston tarixi* jurnali. – 2020. – №2. – B. 67–80.